

BA'ZI BIR ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMALARGA MOS INTEGRAL TENGLAMALAR TUZISH VA ULARNI YECHISH HAQIDA

Xayrullayev Ismatulla Nurullayevich¹, Xolto'rayeva Xolniso Davron qizi²
²DTPI., ¹TISU.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612544>

Annotasiya. Ushbu maqolada ba'zi bir oddiy differensial tenglamalarga mos integral tenglamalar tuzish va ularni yechish masalalari o'rganilgan.

Калит со'zlar: differensial, tenglama, integral, masala, noma'lum, funksiya, yechim,

Аннотация. В статье изучены решенные некоторые геометрические задачи которые проводится к дифференциальным уравнением.

Ключевые слова: дифференциал, уравнение, геометрия, задача, неизвестные, общие решение, частные решение, функция.

Annotation. In this some geometric problems are explored using differential equations.

Key words: Differential equation, geometric, problem, unknown, function, general solution, private solution, differential.

Ma'lumki, tabiatshunoslik va mexanikaning ko'plab masalalari differensial tenglamalarga keltirilib hal etiladi. Ayniqsa, hozirgi zamonda differensial tenglamalardan fanning turli sohalarida keng qo'llanilmoqda. Jumladan fizika, iqtisodiyot, biologiya, kimyo, tibbiyot, geometriya va boshqa fanlarda uchraydigan masalalarini yechishda keng foydalaniladi.

Ma'lumki, o'zgaruvchan koeffitsientli differensial tenglamani yechish biroz murakkabroqdir, shu sababli bunday tenglamalarni almashtiruvchi integral tenglamaning qulayligi shundaki, ular chegara shartlarini o'z ichiga olishi bilan birga, ba'zan oson echiladi.

Biz ushbu maqolada ba'zi bir differensial tenglamalarga mos integral tenglama tuzish va ularni yechishni o'rganishni maqsad qilib qo'ydik.

Integral tenglamalar nazariyasi shu qadar tez rivojlanib tenglamalarning turlari shu qadar ko'payib bormoqda.

Integral tenglamalar nazariyasi hozirgi zamon matematikasining muhim va murakkab tarmoqlaridan biri sifatida qaralmoqda. Bunday tenglamalar vositasida turli sohalarining bir qator nazariy va amaliy masalalari hal qilinmoqda.

Avvalo, bizga n-tartibli o'zgaruvchan koeffitsientli quyidagi differensial tenglama

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + p_2(x)y^{(n-2)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = q(x) \quad (1)$$

va ushbu boshlang'ich shartlar

$$y(a) = A_0, \quad y'(a) = A_1, \quad y''(a) = A_2, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(a) = A_{n-1} \quad (2)$$

berilgan bo'lsin.

Masala, (1) differensial tenglamani (2) chegara shartlarini qanoatlantiruvchi yechimini topish qilinsin.

Mana shu (2) shartlardan foydalanib, berilgan (1) differensial tenglamani unga mos bo'lgan integral tenglamaga aylantirish mumkin.

Ushbu masalani hal etishda avvalo quyidagi ikkinchi tartibli differensial tenglamani hal etishda avvalo quyidagi ikkinchi tartibli differensial tenglamadan boshlaymiz.

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = q(x) \quad (3)$$

$y(a)=A$, $y'(a)=B$ (4) chegara shartlari berilgan bo'lsin. Bu masalaga mos integral tenglamani topish maqsadida

$$y''(x) = u(x) \text{ deb belgilab olamiz.}$$

Bundan, $y'(x) = \int_a^x u(x)dx + C$ kelib chiqadi. Qulaylik uchun buni

$$y'(x) = \int_a^x u(t)dt + C_1 \quad (5) \text{ ko'rinishida yozib olaylik.}$$

(4) chegara shartlariga asosan

$$y'(a) = \int_a^x u(t)dt + C_1 \text{ yoki } y'(a) = C_1$$

Demak $C_1 = B$ ga ega bo'lamiz. Bunga asosan (5) ni

$$y'(x) = \int_a^x u(t)dt + B \text{ ko'rinishida yozib olamiz.}$$

Bu oxirgi tenglikni ikkala tomonini integrallab

$$y(x) =$$

$$\int_a^x \left(\int_a^x u(t)dt + B \right) dx + C_2 = \int_a^x dx \int_a^x u(t)dt + B(x-a) + C_2$$

ni hosil qilamiz. Bu tenglikdan $x = a$ deb faraz qilsak, (4) shartga muvofiq

$$A = y(a) = C_2 \text{ kelib chiqadi. U holda}$$

$$y = \int_a^x dx \int_a^x u(t)dt + B(x-a) + A \quad (6) \text{ ga ega bo'lamiz.}$$

Endi (6) tenglikdan takroriy integraldan oddiy integralga o'tish maqsadida Koshining ushbu

$$\int_a^x dx \int_a^x dx \dots \int_a^x u(t)dt = \frac{1}{(n-1)!} \int_a^x (x-t)^{n-1} u(t)dt \quad (7)$$

formulasidan foydalansak, u holda

$$y(x) = \int_a^x (x-t) u(t)dt + V(x-a) + A \text{ ga ega bo'lamiz.}$$

Endi y'' , y' va y lar uchun topilgan ifodalarni (3) tenglamaga qo'yib, quyidagi Vol'terra 2-tur integral tenglamasini hosil qilamiz.

$$u(x) = f(x) + \int_a^x k(x,t) u(t)dt \quad (8)$$

$$\text{Bu yerda } k(x,t) = -p_1(x) - p_2(x)(x-t)$$

$$f(x) = q(x) - [Bp_1(x) - B(x-a)p_2(x) - Ap_2(x)]$$

belgilash kiritilgan.

Shunday qilib, (4) shartlar bilan berilgan (3) differensial tenglama o'rniga (8) integral tenglamani echish kifoya.

Ma'lumki, o'zgaruvchan koeffitsientli differensial tenglamani almashtiruvchi integral tenglamaning qulayligi shundaki, ular chegara shartlarini o'z ichiga olishi bilan birga, ba'zan oson echiladi.

1-misol. Ushbu tenglama

$$y'' + xy' + y = 0$$

va

$$y(0) = 1, y'(0) = 0$$

boshlang'ich shartlar berilgan. Bularga mos integral tenglama tuzilsin.

Noma'lum funktsiyaning ikkinchi tartibli hosilasini quyidagicha belgilaymiz:

$$y'' = u(x) \text{ bundan ikkala tomonini integrallab}$$

$$y' = \int_0^x u(t)dt + c_1 \text{ ga ega bo'lamiz.}$$

Berilgan shartlarga ko'ra $x=0$ bo'lganda, $y'=0$ bo'ladi, demak $c_1=0$. Shuning uchun

$$y' = \int_0^x u(t)dt$$

U holda bu yerdan

$$y = \int_0^x \left(\int_0^x u(t)dt \right) dt + c_2 = \int_0^x dt \int_0^x u(t)dt + c_2$$

Endi $x=0$ bo'lganda $y=1$ bo'lgani sababli, so'nggi tenglikdan $c_2=1$ kelib chiqadi. Demak,

$$y = \int_0^x dt \int_0^x u(t)dt + 1$$

Koshi formulasiga asosan buni

$$y = \int_0^x (x-t)u(t)dt + 1$$

ko'rinishda yozish mumkin.

Mana shu y'' , y' , y lar uchun aniqlangan ifodalarni berilgan differensial tenglamaga qo'yamiz:

$$y'' + xy' + y = u(x) + x \int_0^x u(t)dt + \int_0^x (x-t)u(t)dt + 1 = 0$$

Bu ifodadagi integrallarni birlashtirsak, ushbu

$$u(x) = -1 + \int_0^x (t-2x)u(t)dt$$

integral tenglama hosil bo'ladi.

2 – misol. Ushbu

$$y'' + y = \cos x \text{ differensial tenglama va}$$

$$y(0) = 0, y'(0) = 1$$

boshlang'ich shartlari berilgan bo'lsin. Bularga mos integral tenglama tuzilsin.

Odatdagicha

$$y'' = u(x)$$

deb belgilaymiz. Bundan

$$y' = \int_0^x u(t)dt + c_1$$

Boshlang'ich shartlarga ko'ra $x=0$ bo'lganda, $y'=1$, shu sababli, $c_1=1$ bo'ladi. Demak

$$y' = \left(1 + \int_0^x u(t) dt\right)$$

Bundan yana bir marta integral olinsa,

$$y = \int_0^x \left(1 + \int_0^x u(t) dt\right) dt + c_2 = x + \int_0^x dt \int_0^x u(t) dt + c_2$$

Boshlang'ich shartlarga ko'ra $x=0$ bo'lganda, $y=0$ bo'lishi kerak, shu sababli $c_2=0$ bo'ladi. Koshining yuqorida keltirilgan formulasiga muvofiq

$$y = x + \int_0^x (x-t)u(t) dt$$

Endi berilgan differensial tenglamaga y, y'' lar uchun aniqlangan ifodalarni qo'yamiz, u holda

$$y'' + y = u(x) + x + \int_0^x (x-t)u(t) dt = \cos x$$

Bundan esa ushbu

$$u(x) = -x + \cos x + \int_0^x (t-x)u(t) dt$$

Integral tenglama kelib chiqadi.

3 – misol. Ushbu

$$y''' - 3y'' - 6y' + 8y = 0$$

differensial tenglama va

$$y(0) = 1, y'(0) = 1, y''(0) = 1$$

Boshlang'ich shartlar berilgan. bularga mos integral tenglama tuzilsin.

Odatdagicha,

$$y''' = u(x)$$

deb belgilab olamiz va uning ikki tomonini dx ga ko'paytirib so'ngra integrallaymiz.

$$y'' = \int_0^x u(t) dt + c_1$$

Boshlang'ich shartlarga ko'ra undan $c_1=1$ kelib chiqadi. U holda

$$y'' = 1 + \int_0^x u(t) dt$$

Bundan yana integral olinsa,

$$y' = \int_0^x \left(1 + \int_0^x u(t) dt\right) dx + c_2 = x + c_2 + \int_0^x dx \int_0^x u(t) dx$$

kelib chiqadi. Boshlang'ich shartlarga ko'ra $c_2=1$ bo'ladi.

Demak,

$$y' = 1 + x + \int_0^x dx \int_0^x u(t) dt$$

bo'lib, undan so'nggi marta integral olsak,

$$y = \int_0^x \left(1 + t + \int_0^x dt \int_0^x u(t) dt\right) dt + C_3 = x + \frac{x^2}{2} + \int_0^x dt \int_0^x dt \int_0^x u(t) dt + C_3 \text{ hosil bo'ladi.}$$

Boshlang'ich shartlarga asosan $C_3=1$ bo'ladi. Endi Koshining (7) formulasiga muvofiq takroriy integrallarni oddiy integrallarga aylantirilsa va y'' , y' , y uchun aniqlangan ifodalarni berilgan differentsial tenglamaga qo'yib ixchamlashtirilsa, quyidagi natija kelib chiqadi:

$$u(x) = 1 - 2x - 4x^2 - \int_0^x [3 + 6(x-t) - 4(x-t)^2] u(t) dt \quad \text{bu esa Volterranning 2-tur integral}$$

tenglamasidir.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. М.Салоҳиддинов “Интеграл тенгламалар”.
2. М.Л.Красанов “Интегралние уравнения”, Наука М:1975
3. Ш.Т.Мақсудов “Чизикли интеграл тенгламалар элементлари” Тошкент “Ўқитувчи” 1975-й.